

УДК 174

DOI 10.5281/zenodo.14763895

Романова Е.Н.

Романова Елена Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой, Владимирский юридический институт ФСИН России, Россия, 600020, Владимир, Большая Нижегородская ул., 67Е. E-mail: toromelena@mail.ru.

Соблюдение этических норм поведения как средство борьбы с коррупцией в уголовно-исполнительной системе

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы, связанные с борьбой с коррупцией в системе уголовного правосудия. Отмечено, что правовые меры воздействия в ситуациях нарушения социальных и моральных норм для борьбы с проявлениями коррупцией не всегда являются эффективными. На примере зарубежных стран показана действенность этических, социальных регуляторов, используемых в государственных учреждениях, в том числе и в системе уголовного правосудия. Определены меры, необходимые для восстановления общественного доверия, поддержания целостности системы уголовного правосудия и верховенства закона. Сделан вывод, что борьба с коррупцией методами этического воспитания и контроля в сочетании с дисциплинарными мерами способствуют формированию культуры ответственности, сохранению основных принципов справедливости. **Ключевые слова:** коррупция, уголовное правосудие, кодекс этики, групповая мораль, индивидуальная нравственность, нравственные ценности, этические регуляторы.

Romanova E.N.

Romanova Elena Nikolaevna, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Head of the Department, Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia, Russia, 600020, Vladimir, Bolshaya Nizhegorodskaya str. 67E. E-mail: toromelena@mail.ru.

Compliance with ethical standards of conduct as a means of combating corruption in the penal system

Abstract. The article discusses the problems related to the fight against corruption in the criminal justice system. It is noted that legal measures of influence in situations of violation of social and moral norms to combat corruption are not always effective. Using the example of foreign countries, the effectiveness of ethical and social regulators used in public institutions, including in the criminal justice system, is shown. The measures necessary to restore public trust, maintain the integrity of the criminal justice system and the rule of law have been identified. It is concluded that the fight against corruption by methods of ethical education and control, combined with disciplinary measures, contribute to the formation of a culture of responsibility and the preservation of basic principles of justice.

Key words: corruption, criminal justice, code of ethics, group morality, individual morality, moral values, ethical regulators.

Понятие коррупции трактуется по-разному в силу того, что ее проявления очень многогранны. Однако в большинстве случаев ключевым является поведение, противоречащее этическим нормам, воспроизводимое как ряд отклонений от моральных социальных норм и стандартов.

Английскому публицисту и философу 18 века Э. Берку принадлежат слова «Еще никогда не было человека, который, думая, что не существует иного закона, кроме его собственной воли, не придет к мысли о том, что для него нет иной цели, помимо его собственной прибыли. Коррупция и власть произвола, несомненно, имеют общий естественный источник происхождения, в котором они с неизбежностью порождают друг друга» [2]. С подобными явлениями мы сталкиваемся и в наши дни.

Важность борьбы с коррупцией в системе уголовного правосудия, в том числе и исправительных учреждениях, трудно переоценить – она имеет решающее значение для поддержания верховенства закона, сохранения общественного доверия и обеспечения того, чтобы система уголовного правосудия функционировала как надёжный страж общественного порядка. Последствия коррупции, с которой не борются, выходят за рамки отдельных случаев, влияя на общую целостность системы правосудия и её способность служить общественным интересам.

Коррупция в исправительных учреждениях включает в себя неэтичное поведение персонала, в том числе контрабанду, жестокое обращение с заключёнными и сотрудничество с организованной преступностью. Примеры варьируются от взяточничества охранников, предоставляющих заключённым привилегии, до участия в незаконной деятельности на территории тюрьмы. Это не только ставит под угрозу безопасность и благополучие заключённых, но и препятствует их реабилитации. Заключённые могут сталкиваться с неравным отношением, что снижает их шансы на успешную реинте-

грацию в общество. Борьба с коррупцией в исправительных учреждениях имеет решающее значение для соблюдения прав и достоинства лиц, находящихся под стражей, и развития системы, ориентированной на реабилитацию [8].

Коррупция в системах уголовного правосудия в целом часто возникает из-за сложного взаимодействия структурных недостатков, культурных влияний и внешнего давления, которые в совокупности подрывают этические основы этих институтов. К факторам, способствующим коррупции в исправительных учреждениях, относятся недостаточный надзор, плохие условия труда и недостаточная подготовка персонала. Иерархическая структура исправительных учреждений может способствовать созданию среды, в которой коррупция становится нормой.

Распространенный в учреждениях исправительной системы «кодекс молчания», согласно которому сотрудники ставят лояльность выше разоблачения неправомерных действий, может способствовать распространению коррупции. Это негласное соглашение между коллегами о том, чтобы ограждать друг друга от проверок, способствует формированию культуры секретности и безнаказанности.

Для борьбы с проявлениями коррупции и ее профилактики чаще всего используются правовые меры, которые предполагают жесткие формы воздействия в ситуациях нарушения социальных и моральных норм. Однако на деле правовое регулирование не всегда является эффективным. Такой подход влечет за собой подавление свободы, навязывание единственного мнения как нормы, нарушение морали, деформация нравственных ценностей, а сохранение нравственных ценностей является одной из важнейших задач государства [7].

Гораздо эффективнее оказываются альтернативные, в том числе этические, социальные регуляторы, неформальные нормы групповой морали и индивиду-

альной нравственности [5; 10]. Подобные регуляторы успешно используются в правительственных учреждениях зарубежных стран, в том числе и в системе уголовного правосудия. В США, например, действуют специальные правила трудовой этики и юридических ограничений для государственных служащих, утвержденные актами президента (1989 г.) и Управления по этике государственной службы (1992 г.) и обязательные для исполнения всеми правительственными чиновниками.

В настоящее время подобные кодексы этики создаются в большинстве развитых стран. Для них характерно отражение специфики видов деятельности регулируемой области наряду с единой и обязательной для всех частью. Например, в Канаде отдельно существуют этические кодексы для служащих различных уровней – от руководителей ведомств до рядовых чиновников [3].

Советом Европы в качестве рекомендации по разработке государствами этических требований для служащих государственных органов и организаций был одобрен Модельный кодекс поведения для публичных должностных лиц, который устанавливает правила этического поведения для публичных должностных лиц и стандарты информирования общественности о поведении государственных служащих [4].

Британским Министерством юстиции разработано и успешно применяется Руководство по применению раздела 7 (о защите этического поведения в коммерческих взаимоотношениях) Закона о взятках (2010 г.) [9].

В 2012 Советом Европы принят Кодекс этики для тюремного персонала. Он рекомендует правительствам государств-членов в своих внутренних законодательствах, практике и кодексах поведения для сотрудников тюрем руководствоваться принципами, изложенными в тексте Кодекса этики для тюремного персонала, который следует рассматривать вместе с Европейскими пенитенциарными правилами. Он определяет, что тюрьма считает

правильным и неправильным или хорошим и плохим поведением и служит маркером или ориентиром для личных и ведомственных оценок.

Моральные качества тюремной жизни определяются и воплощаются в отношениях и поведении тюремного персонала. В их работе необходимо делать важные различия между «хорошими» и «правильными» отношениями; «трагическими» и «циничными» перспективами; «уверенностью» и «реляционной» безопасностью. Эти различия невидимы, но имеют решающее значение в формировании морального и социального климата.

Одним из основных обязательств, которые сотрудники берут на себя при поступлении на работу в уголовно-исполнительную систему, связаны с применением власти. Оно не всегда очевидно и заключается не только в целях дисциплинарного взыскания, действиях, связанных с использованием власти, но прежде всего, при подготовке к ее применению или отказу от дисциплинарных процедур или в повседневном общении. Сотрудники должны дать своей власти авторитет и легитимность. Легитимность означает правомерное использование полномочий или «власть, осуществляемую в соответствии с установленными правилами» и ценностями.

Работа в уголовно-исполнительной системе требует искусного применения власти. Это высококвалифицированная работа. Компетентность в использовании власти в наибольшей степени влияет на восприятие заключенными качества жизни в тюрьме. Принятие решений персоналом – это «едва заметная работа» по отношению к их старшим менеджерам. Но это «работа с высокой видимостью» по отношению к ее ключевой аудитории — заключенному. Сотрудники тюрьмы не могут позволить себе роскошь безличной бюрократии для осуществления своих полномочий. Они делают это лицом к лицу с заключенными.

Неформальные источники социального регулирования играют важную роль в формировании в обществе неприятия и

противодействия коррупции, а также решают задачу стимулирования должного поведения наиболее естественным и гуманным способом – через добровольное признание общественной ценности нравственного поведения [6].

Ключевая роль в реализации кодексов этики принадлежит культуре, которую поддерживает руководство организаций. Руководство, которое делает акцент на этическом поведении, прозрачности и подотчётности, задаёт тон для всей организации. И наоборот, отсутствие приверженности этим ценностям может способствовать созданию климата, благоприятного для коррупции.

Для эффективной борьбы с коррупцией в системах уголовного правосудия необходим комплексный подход, учитывающий как системные, так и индивидуальные уязвимые места. Реализация комплексных стратегий необходима для восстановления общественного доверия и поддержания целостности этих важнейших институтов.

Для обеспечения соблюдения этических норм поведения сотрудников необходимо создания программ комплексного этического обучения на специальных занятиях и тренингах и повышении квалификации. Такие программы имеют решающее значение для того, чтобы специалисты в области уголовно-исполнительной системы были вооружены инструментами для борьбы с коррупцией. Непрерывное обучение этическим нормам, принятию решений и последствиям коррупции способствует формированию культуры честности. Несовершенные программы обучения могут привести к тому, что сотрудники исправительных учреждений будут плохо подготовлены к тому, чтобы противостоять этическим нарушениям. Для формирования профессиональной и этической личности сотрудника УИС необходимо ужесточить критерии отбора и обеспечить непрерывное обучение. Большое значение в профилактике коррупционных правонарушений должна занять психологи-

ческая служба УИС, осуществляющая психологическое обеспечение сотрудников в части предупреждения и преодоления деструктивных психологических состояний, вызванных склонностью к совершению коррупционных поступков, деформацией мотивационной и волевой сфер персонала [1].

Укрепление и строгое соблюдение кодексов поведения для специалистов в области уголовного правосудия повышает этические ожидания. Регулярные проверки и аудиты соблюдения этих кодексов в сочетании с дисциплинарными мерами за нарушения способствуют формированию культуры ответственности. В то же время, отсутствие надёжных механизмов контроля и структур подотчётности позволяет нарушениям оставаться безнаказанными.

Упрощение механизмов информирования общественности и обеспечение доступа к информации о функционировании учреждений уголовно-исполнительной системы способствуют прозрачности. Открытость в отношении политики, процедур и результатов способствует укреплению доверия общественности и позволяет осуществлять внешний контроль.

Общественный контроль и освещение в СМИ могут оказывать значительное давление на специалистов в области уголовного правосудия. Негативное общественное мнение, подкрепленное освещением в СМИ, может привести к тому, что специалисты будут занимать оборонительную позицию, что потенциально может привести к нарушению этических норм. Поощрение точных и непредвзятых репортажей в сочетании с просвещением общественности необходимо для создания благоприятной среды для этического поведения в системе уголовно-исполнительной системы.

Применяя эти комплексные стратегии, системы уголовного правосудия могут активно бороться с коррупцией, восстанавливать доверие общественности и обеспечивать выполнение этими инсти-

тутами их важнейшей роли в поддержании верховенства закона.

Важность борьбы с коррупцией невозможно переоценить. Коррупция не только подрывает легитимность институтов уголовного правосудия, но и подрывает доверие общественности и ставит под угрозу саму суть справедливого и беспристрастного общества. Неспособ-

ность бороться с коррупцией увековечивает системное неравенство, ставит под угрозу права отдельных лиц и основополагающие принципы, на которых строится система уголовного правосудия. Борьба с коррупцией в системе уголовного правосудия необходима для сохранения основных принципов справедливости, прозрачности и общественного доверия.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Лаптева Л.Е. Этические правила противодействия коррупции / Л.Е. Лаптева, Е.А. Юртаева // Российский юридический журнал. 2019. № 5(128). С. 24-33.
2. Лафитский В.И. Конституционный принцип противодействия коррупции. М., 2019. 200 с.
3. Оболонский А.В. Этика публичной сферы и реалии политической жизни. М., 2016. 445 с.
4. Рекомендация Комитета министров Совета Европы от 11 мая 2000 г. № R(2000)10 о кодексах поведения для государственных служащих. URL: https://anmosk.gosuslugi.ru/netcat_files/532/5-639 (дата обращения 20.01.2025).
5. Роуз-Аккерман С. Коррупция и государство. Причины, следствия, реформы / Пер. с англ. О.А. Алякринского. М., 2010. 266 с.
6. Савинский А.В. О криминализации профессиональных поборов // Безопасность бизнеса. 2018. № 6. С. 50-56.
7. Снетков В.Н., Савельева А.П. Правовые ценности как проекция морально-этического императива в сфере регулирования общественных отношений // Правотворчество как индикатор правовых ценностей: внутригосударственное, наднациональное и международное измерения: Коллектив / Под ред. И.Л. Честнова. СПб., 2018. 532 с.
8. Barkan S.E., Bryjak G.J. Fundamentals of Criminal Justice: A Sociological View. Jones & Bartlett Learning, 2011. 528 p.
9. The Bribery Act. Guidance about procedures which relevant commercial organisations can put into place to prevent persons associated with them from bribing URL: <https://www.justice.gov.uk/downloads/legislation/bribery-act-2010guidance> (дата обращения: 05.01.2025).
10. Tyler Tom R. Why People Obey the Law, Princeton: Princeton University Press. 2006. URL: <https://doi.org/10.1515/9781400828609>.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Lapteva L.E. Jetcheskie pravila protivodejstvija korrupcii / L.E. Lapteva, E.A. Jur-taeva // Rossijskij juridicheskij zhurnal. 2019. № 5(128). S. 24-33.
2. Lafitskij V.I. Konstitucionnyj princip protivodejstvija korrupcii. M., 2019. 200 s.
3. Obolonskij A.V. Jetika publichnoj sfery i realii politicheskoj zhizni. M., 2016. 445 s.
4. Rekomendacija Komiteta ministrov Soveta Evropy ot 11 maja 2000 g. № R(2000)10 o kodeksah povede-nija dlja gosudarstvennyh sluzhashhih. URL: https://anmosk.gosuslugi.ru/netcat_files/532/5-639 (data obrashhenija 20.01.2025).
5. Rouz-Akkerman S. Korrupcija i gosudarstvo. Prichiny, sledstvija, reformy / Per. s angl. O.A. Alja-krinskogo. M., 2010. 266 s.
6. Savinskij A.V. O kriminalizacii professional'nyh poborov // Bezopasnost' biznesa. 2018. № 6. S. 50-56.
7. Snetkov V.N., Savel'eva A.P. Pravovye cennosti kak proekcija moral'no-jeticheskogo imperativa v sfere regulirovanija obshhestvennyh otnoshenij // Pravotvorchestvo kak indikator pravovyh cennostej: vnutrigosudarstvennoe, nadnacional'noe i mezhdunarodnoe izmerenija: Kollektiv / Pod red. I.L. Chestnova. SPb., 2018. 532 s.
8. Barkan S.E., Bryjak G.J. Fundamentals of Criminal Justice: A Sociological View. Jones & Bartlett

Learning, 2011. 528 p.

9. The Bribery Act. Guidance about procedures which relevant commercial organisations can put into place to prevent persons associated with them from bribing URL: <https://www.justice.gov.uk/downloads/legislation/bribery-act-2010guidance> (data obrashhenija: 05.01.2025).
10. Tyler Tom R. Why People Obey the Law, Princeton: Princeton University Press. 2006. URL: <https://doi.org/10.1515/9781400828609>.